

экономика, политика, право: Сборник научных трудов. – Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 2018. – С. 65-69.

4. Стадник А.М. Современные тенденции управления персоналом: мотивационные процессы и кадровая безопасность / А.М. Стадник // Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика: сборник материалов междунар. науч.-практ. конференции преподавателей и аспирантов 28-29 ноября 2017 г. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 99-102.

5. Татарников А.М. Трудовая мотивация медицинских работников / А.М. Татарников // ГлавВрач. – 2007. – № 5. – С. 27-31.

УДК 005.95
DOI

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

**Прокофьев Н.А.,
аспирант кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена рассмотрению актуальных проблем реализации кадровой политики в государственном управлении. Рассматриваются приоритетные направления реализации кадровой политики в Донецкой Народной Республике. Показаны основные тенденции развития, проблемы и принципы реализации кадровой политики. Проанализированы качество подготовки специалистов для работы в органах государственной власти и определены пути повышения уровня профессиональной компетентности должностных лиц.

Ключевые слова: кадровая политика, государственное управление, кадровое обеспечение, кадровая политика, управленческая деятельность.

PROBLEMS OF PERSONNEL POLICY IMPLEMENTATION IN PUBLIC ADMINISTRATION

**Prokofiev N.A.,
Post-graduate student of the Department of Civil and
Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article is devoted to the consideration of topical problems of the implementation of personnel policy in public administration. The priority directions of the implementation of personnel policy in the Donetsk People's Republic are considered. The main development trends, problems and principles of the implementation of personnel policy are shown. The quality of training specialists for work in government bodies has been analyzed and ways to increase the level of professional competence of officials have been identified.

Keywords: personnel policy, public administration, staffing, personnel policy, management activities.

Постановка задачи. Особое значение приобретает анализ проблем формирования и реализации кадровой политики в органах власти, поскольку от кадрового потенциала зависит успех осуществления политики государства в целом. Такой анализ позволяет оценить эффективность кадровой политики, определить её новые направления и приоритеты.

Следует констатировать, что единого определения кадровой политики в литературе и законодательстве не существует. Не вдаваясь в детальный анализ подходов учёных к определению понятия «кадровая политика», считаем целесообразным её определить как государственную стратегию, которая выражает волю народа, политический курс работы с кадрами на общегосударственном уровне, стратегию формирования, развития и рационального использования кадров.

Следовательно, насущной необходимостью сегодняшнего дня является определение концептуальных основ кадровой политики Донецкой Народной Республики и их научное и теоретическое обоснование, что позволит эффективно осуществить меры по модернизации различных сфер общественно-политической жизни государства. Особое значение приобретает совершенствование управления на местном и республиканском уровнях.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы формирования и реализации кадровой политики в целом и кадровых процессов и технологий в частности содержатся в работах отечественных учёных: Т.В. Аверьянова, Г.В. Атаманчука, В.И. Борденюка, Т.В. Щукиной, В.Д. Бакуменко, В.А. Гошовской, Ю.В. Ковбасюка, В.М. Олуйко и других учёных.

Однако, несмотря на широкий круг исследований кадровой проблематики, вопросы формирования кадровой политики в условиях системных реформ, которые продолжаются в Донецкой Народной Республике, освещены недостаточно, поэтому требуют дальнейшего изучения.

Актуальность. Сегодня Донецкая Народная Республика находится в состоянии системной модернизации различных сфер общественной и государственной жизни. Одним из приоритетных направлений является реформирование системы государственного управления. Опыт успешных и развитых стран доказывает значительную роль профессиональных кадров в условиях внесения изменений и нововведений. Именно квалификация персонала органов государственного управления и способность к быстрому освоению знаний и формирование умений в значительной степени влияют на проведение и качественные результаты реформ. Формирование и развитие высокой квалификации корпуса государственных служащих возможно достичь при условии системной, комплексной и эффективной кадровой политики государства.

Эффективная кадровая политика государства в целом и, в частности, в государственном управлении – это залог успешного развития любого государства, один из факторов достижения положительных результатов реформ. Только хорошо подготовленные кадры, владеющие современными знаниями, умениями и навыками управления способны обеспечить воплощение нововведений, достичь поставленных целей, работать над формированием эффективной системы государственного управления, решать насущные проблемы, стоящие перед обществом.

Цель статьи – осуществление анализа основ формирования кадровой политики в сфере государственного управления Донецкой Народной Республики в контексте реформирования и модернизации государственного управления.

Изложение основного материала исследования. Развитие демократии и введение подходов концепции «надлежащего управления» в систему государственного управления привели к пересмотру роли и функций государственных служащих, изменению философии в исполнении профессиональных обязанностей. В современных условиях значительно возросли требования к персоналу в системе государственного управления, перед государственными служащими возникают новые задачи и, соответственно, критерии оценки их работы. Развитие персонала на государственной службе, составляющими которого является обучение, повышение квалификации государственных служащих, внедрение новых форм и технологий управления кадрами становятся одними из приоритетных направлений модернизации системы государственного управления в Донецкой Народной Республике.

Реализация кадровой политики в государственном управлении должна обеспечивать: направленность на обеспечение потребностей человека; приоритетность национальных интересов; профессионализм и компетентность; оптимальное сочетание полномочий, ответственности и оплаты труда; политический нейтралитет; открытость к гражданам; административную культуру управления и этику [1, с. 105].

Механизм реализации кадровой политики имеет три уровня (рис. 1):

- первый, высший уровень – социально-политический – подаёт механизм реализации кадровой политики как систему кадровой деятельности, направленную на кадровое обеспечение современного этапа развития государства и общества;

- второй уровень – структурно-организационный – определяет механизм реализации кадровой политики как систему учреждений, организаций и мероприятий, дают ход всей кадровой политике;

- третий уровень – технологический – определяет это явление как совокупность принципов, форм и методов воздействия и технологий, применяемых с целью решения конкретных кадровых задач [2, с. 1149].

Рис. 1. Уровни механизма реализации кадровой политики

Реализация кадровой политики в государственном управлении предусматривает переориентацию государственного управления с

системоцентричной парадигмы на персоноцентричную. В связи с этим целесообразно рассматривать развитие системы государственного управления как совокупность компонентов (целей, принципов, кадров, структуры, функций, методов, технологий, информации, техники) [1, с. 104].

По мнению многих учёных-теоретиков и практиков, приоритетными направлениями механизма реализации эффективной кадровой политики должны стать [1; 3; 4]:

- обеспечение профессионализации государственного управления, комплектования органов государственной власти высококвалифицированными специалистами в соответствии с современными требованиями управленческого процесса, в частности по предоставлению качественных управленческих услуг;

- формирование управленческого звена по профессионально ценностным признакам;

- осуществление системной, на программной основе, работы с молодыми лидерами;

- развитие законодательной базы, которая чётко определяет основные принципы государственной политики и практической работы в области кадрового обеспечения государственного управления, местного самоуправления, более чётко регламентировать содержание государственного управления как вида профессиональной деятельности, видов государственной службы;

- прогнозирование и планирование потребности в кадрах на различных управленческих уровнях, разработка подходов и методик анализа кадровых потребностей с учётом профессионально кадровой структуры государственного управления, рынка труда и образовательных услуг;

- создание эффективного кадрового резерва с целью обновления персонала и соблюдение принципа преемственности во всех звеньях государственного управления за счёт внутренних и внешних источников пополнения. Кадровый резерв для государственной службы желательно формировать из людей, имеющих высшее образование и стаж работы не менее 3 лет. В первую очередь из числа кадрового резерва на руководящие должности должны трудоустраивать людей, которые имеют научную степень государственного управления [5, с. 150];

- нормативно-правовое, институциональное, организационное, методическое обеспечение работы с резервом кадров;

- создание правовых, социальных, организационных предпосылок для успешной реализации профессионального потенциала государственных служащих, содействие росту творческого и инновационного компонентов в их работе;

- изучение мировых и отечественных тенденций работы с кадрами государственного управления, распространение лучшего опыта управленческой деятельности;

- осуществление программного, проектного научно-аналитического, организационного обеспечения кадровой политики в государственном управлении, приоритетное использование на должностях экспертов, консультантов руководителей органов государственной власти, кадров высшей квалификации государственного управления.

Кроме того, необходимо разработать и внедрить программу по децентрализации государственно-управленческих отношений по таким направлениям (рис. 2) [1, с. 105].

Однако на сегодняшний день нет законодательно-нормативного акта, в котором с позиций научного подхода были бы чётко определены

концептуальные основы государственной кадровой политики, её формирование и осуществление, прежде всего на местном и республиканском уровнях. А это, в свою очередь, препятствует качественному предоставлению административных услуг. Современная кадровая политика реализуется путём обеспечения скоординированных действий всех заинтересованных субъектов, организующих свою деятельность в соответствии с нормами действующего национального законодательства.

Рис. 2. Направления децентрализации государственно-управленческих отношений

Нормативно-правовой основой кадровой политики является Конституция Донецкой Народной Республики, трудовое, административное, гражданское и другое законодательство, акты Главы Донецкой Народной Республики и Правительства Донецкой Народной Республики, направленные на регуляцию кадровых процессов [1; 3; 4].

Механизм реализации кадровой политики – это не что иное, как нормированная система организационных мероприятий, которая затрагивает как социальные, так и организационно-административные стороны жизнедеятельности организации для предотвращения кадровых проблем и удовлетворения потребностей организации в персонале.

Механизм реализации кадровой политики в государственном управлении представляет собой комплекс взаимосвязанных, структурированных механизмов, позволяющих реализовать государственную кадровую политику по всем аспектам общественной жизни страны (рис. 3).

Организационный механизм кадровой политики направлен на обеспечение реализации таких задач, как [6, с. 152]:

- создание концептуальных и стратегических основ формирования и реализации кадровой политики;
- определение необходимого комплекса мер по интеллектуальному, методическому, материальному и финансовому обеспечению кадровых процессов в Донецкой Народной Республике;
- создание единой общегосударственной системы управления человеческим капиталом государства, которая предусматривает такие составляющие (подсистемы):

- 1) управление персоналом;
- 2) классификация должностей и прозрачность кадровых решений;
- 3) планирование и оценка результатов деятельности должностных лиц органов государственной власти; оплата труда и обеспечение социальных стандартов;
- 4) обеспечение общественных потребностей государства;
 - определение научной и инновационной составляющих формирования современной кадровой политики;
 - создание и обеспечение непрерывной системы профессионального роста, обновления и повышения качественных характеристик человеческого капитала на конкурсных и прозрачных принципах;
 - внедрение системы анализа рисков в кадровой политике, должен предусмотреть всесторонний анализ кадровых процессов в Донецкой Народной Республике и подготовку рекомендации субъектам кадровой политики по вопросам её совершенствования.

Рис. 3. Составляющие механизма реализации кадровой политики в государственном управлении

Организационные механизмы кадровой политики должны быть положены в основу Национальной стратегии государственной кадровой политики, которая должна определять комплекс базовых стратегических положений единой государственной кадровой политики в Донецкой Народной Республике. Указанным документом должно быть предусмотрено, что Национальная стратегия государственной кадровой политики должна быть направлена на поиск, формирование, развитие и рациональное использование, и воспроизводство человеческого капитала для обеспечения реализации общенациональных интересов.

Институциональный механизм кадровой политики предполагает реализацию таких стратегических задач [7, с. 134]:

- построение профессиональной, общественной, политически нейтральной кадровой политики на основании лучшего опыта мировых демократий;
- нормативно-правовое определение и закрепление основных направлений и приоритетных задач по формированию и реализации кадровой политики, предусматривающие достижение качественно нового уровня кадрового обеспечения в органах исполнительной власти в Донецкой Народной Республике;
- разработка, принятие и имплементация национальной нормативно-правовой базы, которая должна урегулировать все процессы, связанные с

оптимальным использованием трудовых ресурсов страны и их социальную защиту;

- определение условий, критериев и качественных характеристик, связанных с прохождением государственной службы гражданами Донецкой Народной Республики;

- гармонизация законодательства Донецкой Народной Республике и законодательства ведущих стран мира по вопросам совершенствования кадровой политики путём имплементации лучших мировых стандартов в сфере общественной жизни;

- введение системы государственного и общественного контроля над соблюдением национального законодательства по вопросам имплементации кадровой политики.

Регуляторный механизм кадровой политики предполагает реализацию таких стратегических задач [7, с. 135]:

- построение системы функционального управления кадровой политики путём:

- 1) разграничения политических и административных должностей в органах государственной власти;

- 2) модернизации классификации должностей государственных служащих;

- 3) реформирования системы управления человеческим капиталом; совершенствования методологий по разработке и выполнению должностных обязанностей государственных служащих;

- создание эффективной системы определения потребностей в человеческом капитале в органах государственной власти;

- определение сфер ответственности и распределение компетенции органов государственной власти Донецкой Народной Республики, отвечающие за имплементацию задач кадровой политики;

- совершенствование и оптимизация организационно-штатной структуры органов исполнительной власти, приведение её в соответствие с потребностями национальной безопасности Донецкой Народной Республики;

- создание условий для формирования необходимого кадрового потенциала: профессионально подготовленного, с высокими морально-деловыми качествами, способного качественно решать задачи государственной службы в условиях актуализации и глобализации вызовов и угроз национальной безопасности Донецкой Народной Республики;

- обеспечение конкурентоспособности на рынке труда Донецкой Народной Республики путём реформирования системы подготовки, переподготовки и повышения профессиональных качеств государственных служащих.

Также не менее важны социальные и гуманитарные механизмы кадровой политики, предусматривающие развитие системы мотивации в сфере кадровой политики путём [8, с. 94]:

- обеспечения государством конституционных прав и свобод каждому гражданину Донецкой Народной Республики, развития и демократизации институтов гражданского общества в государстве;

- обеспечения для каждого гражданина достойной оплаты труда и социальных гарантий на уровне ведущих стран мира;

- обеспечения надлежащих материальных и моральных стимулов к личностному развитию государственных служащих и создания необходимых условий для реализации их потенциала;

- совершенствования национальной системы социальных гарантий и льгот, повышения качества социальных услуг для населения;

- создания эффективных механизмов и классификаторов карьерного роста государственных служащих;
- обеспечения индивидуального подхода в кадровой работе и эффективного управления карьерой, прозрачности и открытости при принятии кадровых решений;
- повышения престижа и мотивации государственной службы;
- совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих [9, с. 93].

Важным является как механизм формирования кадровой политики, так и механизм её реализации. Все необходимые элементы этих двух составляющих (формирование и реализация) должны быть тесно переплетены между собой. Этап формирования кадровой политики должен быть научно обоснованным; иметь долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели, в основе которых должны быть долгосрочные приоритеты; основываться на принципах, свойственных эффективному государственному управлению и сознательному гражданскому обществу; быть направлены на реализацию тех первоочерёдных задач, возникающих постоянно, учитывая стратегические цели государства и т.д. [10; 11].

Выводы. Совершенствование реализации кадровой политики в сфере государственной службы Донецкой Народной Республики должно охватывать такие аспекты, как прозрачность функционирования государственной службы для общественности; усовершенствование проведения конкурсного отбора и сдачи экзаменов с целью привлечения на государственную службу компетентных работников; совершенствование подходов к процедуре прохождения государственной службы (обучение, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих, их ежегодное оценивание); совершенствование системы мотивации труда государственных служащих и т.д.

Список использованных источников

1. Жовнирчик Я.Ф. Современная кадровая политика в органах государственной власти и органах местного самоуправления / Я.Ф. Жовнирчик // Инвестиции: опыт и практика. – 2017. – № 12. – С. 102-107.
2. Шарапова В.М. Прогнозирование кадровой политики в условиях кризиса / В.М. Шарапова, Н.В. Шарапова // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 11-4. – С. 1148-1150.
3. Доронина О.А. Стратегические задачи развития государственной кадровой политики в Украине / О.А. Доронина // Государство и регионы: Серия: Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 4. – С. 10-17.
4. Государственная служба: учебник: в 2 т. Т. 1. Нац. акад. гос. упр. при Президенте Украины; ред. кол. Ю.В. Ковбасюк, А.Ю. Оболенский, С.М. Серегин и др. – Киев: НАГУ, 2012. – 372 с.
5. Застрожникова И.В. Формирование кадрового резерва как одна из функций HR-менеджмента государственной службы. Сборник научных трудов Таврического государственного агротехнологического университета (экономические науки) / под ред. Л.В. Синяева. – Мелитополь, 2018. – № 2. – С. 148-152.
6. Застрожникова И.В. Государственное регулирование подготовки кадров для объединённых территориальных общин высшими учебными заведениями / И.В. Застрожникова // Актуальные проблемы государственного управления: сборник научных трудов. – Харьков: Изд-во ХарРИ НАГУ «Магистр», 2019. – Вып. 1 (55). – С. 150-155.

7. Банчук-Петросова А.В. Методологические основы современной государственной кадровой политики Украины / А.В. Банчук-Петросова // Экономика и государство. – 2013. – № 13. – С. 133-135.

8. Иванова Е.Ю. Государственная кадровая политика: сущность и актуальные проблемы / Е.Ю. Иванова // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 1-2. – С. 92-97.

9. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник для академического бакалавриата / И.А. Василенко. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 494 с.

10. Просвирина Н.В. Кадровая политика организации как инструмент управления человеческими ресурсами / Н.В. Просвирина // Московский экономический журнал. – 2019. – № 12. – С. 759-770.

11. Иванова Н.Л. Кадровая политика в государственном управлении: проблемы и поиски их решения / Н.Л. Иванова, О.А. Васильев // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2011. – № 2. – С. 171-186.

УДК 323.343.8

DOI

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ТРУДА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**Рудченко Т.И.,
канд. экон. наук, доцент
Махносова Н.Н.,
магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»**

В статье исследованы основные тенденции развития рынка труда Донецкой Народной Республики, а также разработаны мероприятия по эффективной реализации государственной политики занятости. Авторами проанализированы показатели темпа прироста среднемесячной заработной платы в отраслях экономики региона, приведены данные относительно численности соискателей работы и трудоустроенных лиц по административно-территориальным единицам Донецкой Народной Республики, а также рассмотрен спрос и предложение на рынке труда Республики.

Ключевые слова: рынок труда, социально-трудовые отношения, занятость населения, безработица, трудовая миграция, спрос и предложение на рынке труда.

DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF THE LABOR MARKET OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**Rudchenko T.I.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor;
Makhnosova N.N.,
Master's Student
SEI HPE «Donetsk National Technical
University»**

The article examines the main trends in the development of the labor market of the Donetsk People's Republic, as well as measures for the effective implementation of the state employment policy. The authors analyzed the growth rate of average monthly wages in the